

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest
Code 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

ANNOUNCEMENT

Pluridisciplinarity Center SRL organizes a competition/exam for career promotion at a professional level, as follows:

Position: Scientific researcher grade I – CS I (Principal researcher R4 – CP R4)

Number of positions put up for competition: 1

Type of employment contract: Full-time individual employment contract

Contract duration: 26.11.2025-25.11.2028

The position is in the field: Informatics

Specialization: Informatics

Requirements: Research experience in Informatics, Mountain Informatics, Statistics, Mountain Statistics

Job responsibilities: research activities and dissemination of results according to the job description in the project *Research regarding agro-economic parks in Romania*

Competition venue: Sculptorilor 25C, Bucharest, Sector 6, Romania and Zoom online platform.

The application file for the competition/exam must contain the documents published on the website of the Romanian Ministry of Education and Research (MEC) <https://www.research.gov.ro/sistemul-de-cercetare/promovarea-in-grad-profesional-a-cercetatorilor-stiintifici-cs-i-si-cs-ii/> – List of CS I competition documents.

Contest files must be submitted within 30 calendar days from the date of publication of the announcement – date of the start of the competition (24.10.2025), at 25C Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest, Romania.

The duration and completion of the competition, respectively the exam, is 15 days from the date of registration for the competition/exam, at the level of the competition/exam committee, and 45 days from the submission of the competition/exam committee report and the file containing the documents related to the competition/exam to Romanian MEC.

The competition will be held in accordance with the provisions of the Romanian legislation in force, Romanian Order MECS 6129/20.12.2016, as well as the Exam Regulation of Pluridisciplinarity Center SRL.

Additional information can be obtained by calling 0774980339 or emailing pluridisciplinaritycenter@consultant.com.

Pluridisciplinarity Center
President of the Scientific Council
Conf.univ. Ioana Borza, PhD

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest

Code 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

**The competition schedule for the vacant position of
Scientific researcher grade I – CS I (Principal researcher R4 – CP R4)**

	CS I
Date of publication of the announcement on the official national online platform of MEC, at the headquarters and on the center's website	24.10.2025, 14.00
Deadline for submitting competition files (in original) at the center's headquarters	22.11.2025, 18.00
Date of file analysis and interviews	24.11.2025, 14.00
Date of results display on the center's website	24.11.2025, 16.00
Deadline for submitting appeals	25.11.2025, 08.00
Date of display of final results on the center's website	25.11.2025, 16.00

THIS ANNOUNCEMENT WAS PUBLISHED ON THE CENTER'S WEBSITE - "ANNOUNCEMENTS" SECTION, AT THE CENTER'S HEADQUARTERS, ON THE OFFICIAL NATIONAL ONLINE PLATFORM OF MEC (<https://jobs.mcid.gov.ro/>), ZENODO AND ON UPWORK INTERNATIONAL PLATFORM.

DATE: 24.10.2025.

Pluridisciplinarity Center
President of the Scientific Council
Conf.univ. Ioana Borza, PhD

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest

Code 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

ANUNȚ

Pluridisciplinary Center SRL organizează concurs/examen în vederea promovării în carieră pe grad profesional, după cum urmează:

Post: Cercetător științific gradul I – CS I (Cercetător principal R4 – CP R4)

Număr de posturi scoase la concurs: 1

Tip contract de muncă: Contract individual de muncă cu normă întreagă

Durata contractului: 26.11.2025-25.11.2028

Postul este in domeniul: Informatică

Specializarea: Informatică

Cerințe: Experiență de cercetare în Informatică, Informatică Montană, Statistică, Statistică Montană

Atribuțiile postului: activități de cercetare și diseminare a rezultatelor conform fișei postului din proiectul *Research regarding agro-economic parks in Romania*

Loc de derulare a concursului: Str. Sculptorilor 25C, Sector 6, București, România și platforma online Zoom

Dosarul de încriere la concurs/examen trebuie să conțină documentele publicate pe site-ul Ministerul Educației și Cercetării (MEC) <https://www.research.gov.ro/sistemul-de-cercetare/promovarea-in-grad-profesional-a-cercetatorilor-stiintifici-cs-i-si-cs-ii/> – Lista documentelor de concurs CS I.

Dosarele de concurs se depun în 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, la adresa din Str. Sculptorilor nr. 25C, Sector 6, 060628, București, România.

Durata și finalizarea concursului, respectiv examenului este de 15 zile de la data înscrierii la concurs/examen, la nivelul comisiei de concurs/examen, și de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs/examen și a dosarului ce conține documentele aferente concursului/examenului către MEC.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Ordinului M.E.C.S. 6129/20.12.2016, precum și Regulamentului de concurs/examen din cadrul Pluridisciplinary Center SRL.

Informații suplimentare se obțin prin intermediul telefonului 0774980339 sau emailului pluridisciplinarycenter@consultant.com.

Pluridisciplinary Center
Președinte Consiliu Științific
Conf.univ. Ioana Borza, PhD

PLURIDISCIPLINARITY CENTER SRL

25B Sculptorilor Street, Sector 6, 060628, Bucharest

Code 50961901; EUID: ROONRC.J2024045368008

**Calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea postului vacant de
Cercetător științific gradul I – CS I (Cercetător principal R4 – CP R4)**

	CS I
Data publicării anunțului pe platforma online națională oficială a MEC, la sediul și pe site-ul centrului	24.10.2025, 14.00
Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs (în original), la sediul centrului	22.11.2025, 18.00
Data analizării dosarelor și realizarea interviurilor	24.11.2025, 14.00
Data afișării rezultatelor pe site-ul centrului	24.11.2025, 16.00
Data limită pentru depunerea contestațiilor	25.11.2025, 08.00
Data afișării rezultatelor finale pe site-ul centrului	25.11.2025, 16.00

PREZENTUL ANUNȚ A FOST PUBLICAT PE PAGINA DE INTERNET A CENTRULUI – SECȚIUNEA "ANUNȚURI", LA SEDIUL CENTRULUI, PE PLATFORMA ONLINE NAȚIONALĂ OFICIALĂ A MEC (<https://jobs.mcid.gov.ro/>) ȘI PE PLATFORMELE INTERNAȚIONALE ZENODO, UPWORK. DATA: 24.10.2025.

Pluridisciplinarity Center
Președinte Consiliu Științific
Conf.univ. Ioana Borza, PhD

